

O'ZBEKISTON VA XITOYNING IQTISODIY, SIYOSIY VA MA'DANIY MUNOSABATLARI

TDIU Jaxon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar(mintaqalar va faoliyat turlari bo'yicha) talabasi Abdusalomov Xudoyberdi
TDIU Xorijiy tillar kafedrasi o'qtuvchisi
Khikmatov Dilshodjon

Annotatsiya: Xitoy hozirgi kunda iqtisodi rivojlangan davlatlari qatorida yetakchi o'rinda turadi.O'zbekiston Xitoy bilan qadimdan iqtisodiy,siyosiy aloqalar olib boradi.Bu esa ikki davlat uchun ham manfa'atli.

Kirish

O'zbekiston hududi Buyuk ipak yo'lining chorrahasi bo'lganligi tufayli ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar bir necha ming yillik tarixga ega. Ammo birinchi Xitoy elchisi Chjan Syanning qadimgi Farg'ona davlatiga kelishi mil. av. 128-yilda yuz bergan. Ushbu voqeani ikki davlat o'rtasidagi diplomatik aloqaning boshlanishi deb hisoblash mumkin. Elchi vataniga qaytib borgandan so'ng , xitoyliklar nafaqat Farg'ona, balki butun O'rta Osiyo haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lgan. Shuning uchun ular elchini g'arbga boradigan Buyuk ipak yo'lini ochgan shaxs deb bilishadi. Chjan Syandan keyin hozirgi O'zbekiston hududiga kelib ketgan elchilar va budda rohiblarining soni ko'paygan. Qadim zamondan beri O'zbekiston va Xitoy o'rtasida ijobiy ahamiyatga ega bo'lgan savdo va boshqa munosabatlar rivojlangan.

1991-yil XXR O'zbekiston mustaqilligini tan olib 1992-yil Diplomatya munosabatlari o'rnatilgach, ikki mamlakat o'rtasida teng huquqli aloqalar o'rnatila boshladi. O'tgan 13-yil davomida ikki davlat o'rtasida 100 dan ortiq rasmiy hujjatlar imzolandi. 1992-yil 15 oktabrda Toshkentda XXR elchixonasi, 1995-yil 6 mayda Pekinda O'zbekiston elchixonasi ochildi. Shu davr davomida O'zR Prezidenti I. Karimov 4 marta (1992, 1994, 1999, 2001-yil) rasmiy tashrif bilan Xitoyda bo'ldi.

Ilk bor rasmiy tashrif bilan 1995-yil O'zbekistonga XXR Davlat kengashi boshlig'i Li Pen kelgan. XXR raisi Szyan Szemin (1996) va uning o'rnini egallagan Xu Szintao (2004)lar ham rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldilar. Xu Szintao XXR raisining o'rinbosari sifatida 1995-yilda ham O'zbekistonda bo'lgan. Bundan tashqari, o'tgan davr davomida ikki davlat tashqi ishlar vazirlari, Vazirlar Mahkamasi rahbar xodimlari, Parlament delegatsiyalari va boshqalarning o'zaro tashriflari amalga oshirildi. 1994-yilda ikki mamlakat o'rtasida tuzilgan savdoiqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiya doimiy faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Xu Szintaoning 2004-yil iyundagi O'zRga tashrifi chog'ida O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasida sheriklik munosabatlari, do'stlik va hamkorlikni yanada rivojlantirish va mustahkamlash to'g'risida qo'shma deklaratsiya, shuningdek, narkotik vositalarning, psixotrop moddalarning noqununiy aylanishi va suiiste'mol etilishiga qarshi kurashda xamkorlik qilishga, texnikaviyiktisodiy hamkorlikka oid bitimlar imzolandi. 2003-yil ikki tomon tovar ayirboshlash hajmi 216 mln. AQSH dollariga teng bo'ldi. Shundan O'zbekistonning XXRga qilgan eksporta 53 mln., importi 163 mln. AQSH dollarini tashkil etdi. So'nggi yillarda O'zbekiston bozorlarida Xitoy mollarining ko'payganligini kuzatish mumkin. Xitoydan O'zbekistonga texnika, elektronika, elektr jihozlari, kofe, xalq iste'mol mollari, choy va ziravor, optika priborlari va apparatlari, transport vositalari, to'qimachilik mahsulotlari, kiyimkechak, poyabzal va boshqalar keltiriladi. O'zbekiston Xitoyga rangli metallar va ulardan tayyorlangan buyumlar, mineral yonilg'i, neft va neft mahsulotlari, paxta va ipak tolasi, plastmassa va boshqa maxsulotlarni yuboradi. Ayni vaqtda O'zbekistonda Xitoy investorlari ishtirokida tuzilgan 122 korxana ro'yxatdan o'tgan. Shulardan 102 tasi qo'shma korxonalar, 20 tasi 100% Xitoy sarmoyasi hisobidagi korxonadir. Respublikada Xitoyning savdo hamda Xitoy kompaniyalarining 23 vakolatxonasi faoliyat ko'rsatmoqda. Xitoyning O'zbekistonga kiritilgan sarmoyasi hajmi 435 mln. AQSH dollarini tashkil etadi.

[https://uz.m.wikipedia.org/wiki/O'zbekiston va Xitoy](https://uz.m.wikipedia.org/wiki/O'zbekiston_va_Xitoy)

Xitoy O'zbekiston iqtisodiyotiga eng ko'p investitsiya kiritayotgan davlatlardan biridir. Xitoy hukumatining imtiyozli va tijorat kreditlari asosida O'zbekistonda elektr energiyasi, neft-gaz, gidroenergiya va kimyo sanoati, havo va temir yo'l transporti infratuzilmasini modernizatsiya qilish singari 60 dan ortiq yirik loyiha amalga oshirildi.

Bugungi kunda mamlakatimizda Xitoy kapitali ishtirokidagi 700 dan ziyod kompaniya va korxonalar faoliyat ko'rsatmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Xitoyga davlat tashrifi chog'ida mazkur yo'nalishdagi hamkorlikni yanada rivojlantirish maqsadida «Jizzax» erkin iqtisodiy zonasida tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish bo'yicha yuqori texnologiyali qo'shma korxonalar yaratishga kelishib olindi¹. Nafaqat strategik sherik davlatlar sifatida ikki tomonlama munosabatlar, balki "Bir belbog' bir yo'l" tashabbusi va Shanxay Hamkorlik Tashkiloti, shuningdek, boshqa xalqaro tashkilotlar doirasida ham ko'p tomonlama hamkorlik aloqalari jadal rivojlanmoqda. Xitoy "Bir belbog' bir yo'l" tashabbusining Markaziy Osiyoga tegishli bo'lgan "Ipak yo'li iqtisodiy belbog'i" loyihasi doirasida O'zbekiston bilan hamkorlik aloqalarini izchil davom ettirmoqda. 2017-yilning 12-mayida Sh.Mirziyoyevning Xitoyga tashrifi o'zaro hamkorlikning mutlaqo yangi bosqichini boshlab berdi. Mazkur tashrif davomida ikki davlat rahbarlari tomonidan har tomonlama strategik sheriklik munosabatlarini yana-da chuqurlashtirish to'g'risida qo'shma bayonot, shuningdek, turli darajadagi 100 dan ziyod hujjat imzolandi. 2018-yildagi tashrif davomida Sh.Mirziyoyev Shanxay Hamkorlik Tashkiloti Davlat rahbarlari kengashining Sindao shahrida o'tkazilgan o'n sakkizinchi majlisida so'zlagan nutqida muhim va dolzarb takliflarni ilgari surdi. Jumladan, aholi, ayniqsa, yosh avlodda terrorizm va ekstremizm mafkurasiga qarshi qat'iy va barqaror immunitetni shakllantirish, savdo-iqtisodiy

¹ <https://uzreport.news/economy/o-zbekiston-xitoy-savdo>

hamkorlikni kengaytirish, kooperatsiyani kuchaytirishga ahamiyat qaratildi. Tomonlarga SHHT makonining transport-tranzit salohiyatidan samarali foydalanish imkoniyati berildi. Innovatsiya dasturlari va loyihalarini hamkorlikda amalga oshirish uchun barcha sa'y-harakatlarni birlashtirish maqsad qilib olindi. Jahon sayyohlik tashkiloti bilan amaliy hamkorlikni yo'lga qo'yish imkoniyatlari kengaydi. Mazkur takliflar doirasida bugungi kunda SHHTga a'zo davlatlar bilan birgalikda ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Xitoylik san'at vakillarining O'zbekiston madaniyati va san'atiga qiziqishlarini juda ko'p tadbirlar orqali kuzatish mumkin. Masalan, O'zbek madaniyati namoyandasiga Xitoyda o'rnatilgan ilk haykal 2003-yilda Xitoyning Chanchun shahrida o'tgan 6-jahon haykaltaroshlari forumi doirasida buyuk rassom, miniatyurachi Kamoliddin Behzod haykalidir. 2017-yilda Shanxay universitetida buyuk mutafakkir Alisher Navoiy haykali o'rnatildi. Xitoyning bir qator yirik shaharlarida "O'zbekistonning taniqli rassomlari asarlari" badiiy ko'rgazmalari tashkil etildi. Nomoddiy madaniy yodgorliklarni, tarixiy obidalarni saqlab qolish va ta'mirlash bo'yicha ham Xitoy va O'zbekiston olimlari yaqindan hamkorlik qilmoqda. 2018-yilda Toshkentda "Bir belbog' bir yo'l" madaniy yodgorliklarni asrash texnikasi xalqaro konferensiyasi bo'lib o'tdi. O'zbekiston, Xitoy, Qozoqiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkiya olimlari o'zaro hamkorlikda davra suhbatlari o'tkazdilar. Konferensiyada Xiva shahrining tarixiy obidalarini asrashga olimlar tomonidan katta e'tibor qaratildi.

Ta'lim sohasida davlatlar va idoralararo, jumladan, o'zbek va xitoy tillarini o'rganish doirasida talaba va tadqiqotchilar almashish tobora ko'paymoqda. Toshkent davlat sharqshunoslik instituti va Samarqanda chet tillari universitetlari qoshida Konfutsiy nomidagi institutlar ochildi. Unda har yili 350 dan ziyod tinglovchi xitoy tilini o'rganadi. Butun dunyoda keng tarqalib barcha sohaga o'z ta'sirini ko'rsatayotgan SOVID-19 pandemiyasi Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikning ham ko'plab tarmoqlariga o'z ta'sirini ko'rsatsa-da, mamlakatlar

buning oldini olish va o'zaro aloqalarni yana-da mustahkamlash maqsadida ko'plab loyihalarni amalga oshirmoqda².

² <https://yuz.uz/uz/news/ozbekiston-va-xitoy>